

ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДА ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИ СИФАТИДА ОТНИНГ АҲАМИЯТИ

Турғунов Жаҳонгир,

САМУ халқаро тиббиёт университети ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада Қўқон хонлиги иқтисодий ҳаётида отнинг транспорт воситаси сифатидаги роли ва аҳамияти таҳлил қилинади. Отнинг харбий, савдо, жамоат ва маданий соҳаларда қўлланилиши орқали хонлик иқтисодиётининг ривожланиши ва барқарорлиги таъминлангани кўрсатилади. Шунингдек, от Қўқон хонлигида нафақат транспорт воситаси, балки ижтимоий- маданий феномен сифатида ҳам аҳамият касб этгани таъкидланади. Мақола Қўқон хонлиги тарихи ва транспорт соҳасини ўрганишда янги қарашларни тақдим этади.

Калит сўзлар: Қўқон хонлиги, транспорт, от, иқтисодий ҳаёт, савдо, харбий транспорт, маданий аҳамият, Ипак йўли, карвонлар.

Abstract: The article analyzes the role and significance of the horse as a means of transport in the economic life of the Kokand Khanate. It demonstrates how the use of horses in military, trade, public, and cultural spheres contributed to the development and stability of the khanate's economy. Furthermore, it emphasizes that horses were not only a mode of transport but also held importance as a socio-cultural phenomenon within the Kokand Khanate. The article offers new perspectives on the history of the Kokand Khanate and the study of transportation.

Keywords: Kokand Khanate, transport, horse, economic life, trade, military transport, cultural significance, Silk Road, caravans.

Аннотация: В статье анализируется роль и значение лошади как средства транспорта в экономической жизни Кокандского ханства. Показано, как использование лошадей в военной, торговой, общественной и культурной сферах способствовало развитию и стабильности экономики ханства. Кроме того, подчеркивается, что лошади были не только транспортным средством,

но и имели важное значение как социально-культурное явление в Кокандском ханстве. Статья предлагает новые взгляды на историю Кокандского ханства и изучение транспорта.

Ключевые слова: Кокандское ханство, транспорт, лошадь, экономическая жизнь, торговля, военный транспорт, культурное значение, Шелковый путь, караваны.

Қўқон хонлиги Марказий Осиё тарихида нафақат сиёсий ва маданий марказ сифатида, балки иқтисодий жихатдан ҳам муҳим аҳамият касб этган. Иқтисодий ҳаётнинг барча жабҳаларида транспорт воситалари асосий рол ўйнаган бўлиб, айниқса от энг кенг қўлланилган ва энг самарали транспорт воситаси бўлган. От нафақат жанг майдонида, балки савдо-соҳада, аҳоли ҳаракатида ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, хонлик иқтисодиётининг мустаҳкамланиши ва ривожланишига катта ҳисса қўшган. Шу сабабли, Қўқон хонлигида отнинг транспорт воситаси сифатидаги роли ва аҳамиятини ўрганиш иқтисодий тарихни яхшироқ англашга ёрдам беради.

Қўқон хонлиги (1709–1876) Марказий Осиёнинг муҳим тарихий давлатларидан бири сифатида нафақат сиёсий ва маданий, балки иқтисодий соҳаларда ҳам катта ўрин эгаллаган. Бу даврда транспорт воситалари орасида от алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, унинг турли соҳалардаги қўлланилиши хонлик ҳаётининг турли жабҳаларини таъминлаб турган. От ҳарбий, иқтисодий, жамоат ва шахсий, маданий ва анъанавий соҳалардаги транспорт воситаси сифатида етакчи ўринда турган.

Ҳарбий соҳада- отлик қўшинлар хонлик армиясининг асосий қисмини ташкил қилган. Улар тез ҳаракатланиш қобилиятига эга бўлгани боис,

душманга қарши тезкор зарбалар бериш, чегараларни муҳофаза қилиш ва бошқа манёврлар учун жуда мос эди.

-Иқтисодий ва савдо соҳасида - Қўқон хонлигида ички ва ташқи савдо ривожланган бўлиб, Ипак йўли орқали Хитой, Ҳиндистон ва Россия билан савдо алоқалари амалга оширилган. Бу жараёнда **отлар савдо карвонлари таркибида асосий юк ташувчи восита** бўлиб хизмат қилган. Шу билан бирга, отлар маҳаллий бозорлар ва деҳқончилик жойларига маҳсулот етказишда ҳам қўлланилган.

-Жамоат ва шахсий транспорт сифатида - хонликда кенг тарқалган транспорт воситаларидан бири — **от аравалар (аробалар)** эди. Ушбу воситалар орқали одамлар бир шаҳардан бошқасига сафар қилган, тўй ва маросимларда ҳашаматли юришларда иштирок этган. Шахсий мулк сифатида отлар кўпинча мансаб ва бойлик рамзи сифатида ҳам қаралган.

-Маданий ва анъанавий аҳамияти - хонликда от нафақат транспорт, балки **маданий қадрият** сифатида ҳам улкан ўрин тутган. От пойгалари, улоқ-кўпкари каби миллий спорт ўйинлари кенг тарқалган бўлиб, улар халқнинг жасорат ва маҳоратини намоён қилган. Шунингдек, отлар шеър адабиётда, фольклорда ҳам алоҳида ўрин эгаллаган.

Қўқон хонлигида иқтисодий фаолият, айниқса, ички ва ташқи савдо жуда ривожланган эди. Хонликнинг жойлашуви жаҳоннинг йирик савдо йўли — Ипак йўли устида бўлгани туфайли, у халқаро савдо жараёнларида фаол иштирок этган. Хонлик орқали Хитой, Ҳиндистон, Афғонистон, Бухоро амирлиги, Хива хонлиги ва Россия билан кенг қамровли савдо алоқалари амалга оширилган.

Бу савдо жараёнларида карвонлар асосий транспорт тизимини ташкил этган бўлиб, улар таркибида отлар муҳим рол ўйнаган. Ҳар бир карвон ўнлаб, ҳатто юзлаб отлардан иборат бўлиб, улар орқали ипак, пахта, қолин матолар, терилар, қимматбаҳо тошлар, металл буюмлар, озиқ-овқат маҳсулотлари ва бошқа товарлар етказилган. Отлар узоқ масофаларни босиб ўтишга мос бўлгани сабабли, улар савдо юкларини ташишда энг ишончли восита

ҳисобланган.

Қўқон хонлиги иқтисодий ҳаётида отнинг транспорт воситаси сифатидаги аҳамияти жуда катта бўлган. От нафақат ҳарбий мақсадларда, балки иқтисодий, жамоат ва маданий соҳаларда ҳам марказий роль ўйнаган. Хонлик армиясининг тезкорлиги ва манёврени таъминлашда отлиқ қўшинлар муҳим восита бўлиб, шунингдек, ички ва ташқи савдо алоқаларининг самарали амалга ошишида ҳам от асосий транспорт воситаси бўлган.

Ипак йўли орқали Қўқон хонлиги халқаро савдо жараёнларида фаол иштирок этган бўлиб, карвонлар таркибидаги отлар юкларни узоқ масофага ташишда ишончли восита бўлган. Маҳаллий бозорлар ва қишлоқ хўжалиги жойларига маҳсулотларни етказишда ҳам отнинг аҳамияти катта бўлгани бу давр иқтисодиётининг барқарорлигига хизмат қилган.

Жамоат ва шахсий ҳаётда от аравалар, саёҳатлар ва турли маросимларда кенг қўлланган, бу эса Қўқон хонлиги аҳолисининг кундалик турмуш тарзида отнинг ўрнини янада мустаҳкамлаган. Шунингдек, от миллий маданият ва анъаналарда ҳам ўзига хос жойга эга бўлиб, спорт, адабиёт ва фольклорда халқ руҳиятини акс эттирувчи рамзга айланган.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Қўқон хонлигида от нафақат транспорт воситаси, балки ижтимоий ва маданий феномен сифатида ҳам аҳамият касб этган. Унинг роли иқтисодий, ҳарбий ва маданий соҳаларнинг муваффақиятли ривожланишида ҳал қилувчи омил бўлган ва бу давр тарихини ўрганишда отнинг аҳамиятини янгича ёритишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).
2. Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 327–336. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16511>

3. Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(10), 102-111. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>
4. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.
5. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.
6. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboev in the study of the history of the Kokand khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).
7. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.
8. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.
9. Burkhanov , I. . (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.
- 10.Хатамова, 3. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).

11. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>
12. Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.
13. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.
14. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE SIGNIFICANCE OF ZAKAT IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 100-105.
15. Nazirjonovna, K. Z. (2024). FROM THE HISTORY OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN: CUSTOMS TAX AND OTHER COLLECTIONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 94-99.
16. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE ISSUE OF CRAFTSMANSHIP IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHANATE. *World Bulletin of Public Health*, 31, 8-10.
17. Burkhanov I.A VIEW ON THE LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF A. URINBOEV. (2024). *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation* (2995-4827), 2(11), 24-27. <https://multijournals.org/index.php/synergy/article/view/2639>
18. Burkhanov I. M. (2024). The Significance of A. Orinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(11), 113-117. <https://doi.org/10.5281/>
19. Xatamova Zumradxon Nazirjonovna. (2023). QO'QON XONLIGI MOLIYAVIY TIZIMIGA ELCHILIK MASALALARINING TA'SIRI:

- XUDOYORXONZODANING “ANJUM AT-TAVORIX” ASARI ASOSIDA: THE IMPACT OF THE AMBASSADOR’S PROBLEMS ON THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND-KHANATE: ON THE BASIS OF "ANJUM AT-TAVORIH" OF KHUDYAROKHANZODA. *Farg’ona Davlat Universiteti*, 28(5), 12. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/2192>
20. Nazirjonovna, K. Z. (2024). The Issue of Financing Material-Architectural Culture in the History of the Kokan Khan. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 4(11), 189–193. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejbsos/article/view/4603>
21. Khatamova Zumradkhan Nazirjonovna. (2024). An Organic Research of the History of the Turkish Nations: A Social Problem in the Financial System of the Kokand Khanate. *American Journal of Political Science and Leadership Studies*, 1(7), 30–32. Retrieved from <https://semantjournals.org/index.php/AJPSLS/article/view/505>

